

ის, რაც ფიტნესის შესახებ უნდა იცოდეთ

გივი გოგოძე - ასისტენტ პროფესორი, საქ. დამსახურებული მწვრთნელი;
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი, საქართველო, თბილისი;
ელ. ფოსტა: givigogodze@gmail.com .

შესავალი. სპორტმა, განსაკუთრებით კი ფიტნესმა დღეს ყველა ასაკის ადამიანის გაჯანსაღების პროცესში დიდი ადგილი დაიკავა და თავისი მრავალმხრივი მნიშვნელობით საზოგადოებრივ მოვლენად იქცა. მოძრაობითი აქტივობა ყოველთვის იყო და დარჩება ადამიანის ორგანიზმის განვითარების, ნორმალური ფუნქციონირებისა და თვით მისი არსებობისთვის აუცილებელ პირობად ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

ამოცანები. ამ კვლევის ძირითადი მიზანია ფიტნესის როლის განხილვა ჩვენს ცხოვრებაში. მსოფლიოს წამყვან სპეციალისტთა პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე შემუშავებულია რეკომენდაციები ფიტნესის მიმართებაში.

განხილვა. სირბილი - ეს არის ყველაზე ხელმისაწვდომი და უნივერსალური სპორტის სახეობა, რომელიც გავლენას ახდენს მთელ ორგანიზმზე და ხელს უწყობს კარგი ფიზიკური ფორმის შენარჩუნებას. ბევრ ჩვენგანს, განსაკუთრებით „ბუს“ ტიპის ადამიანებს, უჭირთ ადრე ადგომა და ვარჯიში, ურჩევნიათ გვიანობამდე ინებივრონ ლოგინში. სადამოებით კი საკუთარი თავისთვის დროის გამოწახვა ყოველთვისაა შესაძლებელი, ადამიანიც თავს უფრო აქტიურად და ენერგიულად გრძნობს, რაც დადებითად აისახება გარბენის შედეგებზე.

1. სადამოებით სირბილი ხელს უწყობს სტრესის მოხსნას. ადამიანთა უმრავლესობა ხომ სწორედ სამუშაო დღის დასრულების შემდეგ გრძნობს როგორც მორალურ, ისე ფიზიკურ დაღლილობას. იმისათვის, რომ ოდნავ მაინც მოიშოროთ დღის „პრობლემების ტვირთი“, სადამოს სირბილია კარგი. ბევრ ადამიანში სირბილის ცნება ასოცირდება დილის ფიზიკურ დატვირთვასთან. მაგრამ ცნობილია, რომ სადამოებით სირბილი ტარდება ორგანიზმის არა ფიზიკური დატვირთვისთვის, არამედ, პირიქით, გარკვეული ნერვული დამაბულობის მოსახსნელად და მოსადუნებლად. სადამოებით სირბილი სასურველია მათთვის, ვისაც ძილის პრობლემები აქვს. სწორი დატვირთვა ხელს უწყობს მშვიდ ძილს. ერთადერთი, რაც უნდა გაითვალისწინოთ, ეს ვარჯიშსა და ძილს შორის რამდენიმესაათიანი ინტერვალის დაცვაა. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპირისპირო ეფექტს მივიღებთ.
2. როგორ შეიძლება სადამოს სირბილი. სადამოს სირბილი აქტიურად წვავს დღის განმავლობაში მიღებულ კალორიებს. ოღონდ ვარჯიშის შემდეგ ჭამა მიზანშეწონილი არ არის. შესაძლებელია ძილის წინ ერთი ჭიქა წყლის დალევა, ან რამდენიმე საათის შემდეგ რაიმე მსუბუქით წახემსება. სადამოს ადამიანის ექსკრეტორული (გამომყოფი) სისტემა უფრო აქტიურად მუშაობს. დადასტურებულია, რომ თუ ამ დროს ირბენთ, თქვენ მნიშვნელოვნად დააჩქარებთ მეტაბოლურ პროცესებს და ორგანიზმს ტოქსინებისა და სხვა ნეგატიური ელემენტებისგან გაასუფთავებთ. სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად სადამოს სირბილის მარგებლობისა, აუცილებელია რამდენიმე წესის დაცვა.
3. როგორ ვირბინოთ სადამოს სწორად?

- მაქსიმალურად გამაჯანსაღებელი ეფექტი მიიღწევა აუჩქარებელი, ნელი სირბილით 40 წუთის განმავლობაში;
 - მაქსიმალური ეფექტის მისაღებად კარგია კვირაში სამჯერ სირბილი. უფრო ხშირად სირბილის შემთხვევაში ორგანიზმი აღდგენას ვერ მოასწრებს, ხოლო უფრო იშვიათად — გამაჯანსაღებელი ეფექტის ხარისხი შემცირდება;
 - სირბილის წინ სასურველია გახურება, ფეხის კუნთების დაზეღვა, ხელების მოძრაობა;
 - გარბენა უნდა შესრულდეს შემდეგი თანმიმდევრობით: სირბილს ვიწყებთ ნელი ტემპით, 15 წუთის შემდეგ ვუმატებთ სიჩქარეს, ხოლო კიდევ 10 წუთის შემდეგ ტემპს კვლავ ვამცირებთ და ასე ვასრულებთ სირბილს;
 - გარბენის შემდეგ აუცილებელია წყლის პროცედურები - კონტრასტული შხაპი ან ცხელი აბაზანა.
4. როგორ არ დავწვათ კუნთები ხანგრძლივი ინტენსიური ვარჯიშის დროს? შეგიძლიათ ვარჯიშის დროს მიიღოთ თქვენს მიერ წინასწარ მომზადებული ნახშირწყლების, ხილის შემცველი კოქტეილი, თუ რა თქმა უნდა არ გაქვთ სიმსუქნისკენ მიდრეკილება და მუშაობთ მასის მომატებაზე. ეცადეთ, რომ თქვენი ვარჯიში არ გაგრძელდეს 1 საათზე მეტ ხანს. ამ 1 საათში არ შედის გახურება და გაწელები ვარჯიშის ბოლოს. ეცადეთ ვარჯიშის დროს მიიღოთ წყალი, რაც ასევე საჭიროა კუნთების დაწვისაგან დასაცავად.

აღდგენის ძირითადი წესები:

1. საკმარისად დაასვენეთ კუნთი. აღდგენას საკმარისი დრო სჭირდება. რაც უფრო მძიმე იყო ვარჯიში, მით მეტი დრო უნდა გავიდეს იგივე კუნთის ხელმეორედ დატვირთვისთვის, ამიტომ სავარჯიშო გეგმაში ეს გავითვალისწინოთ. კუნთი მაშინაც იზრდება, როცა ტკივილს უკვე აღარ გრძნობთ. მძიმე ვარჯიშების შემდეგ, იდეალურ შემთხვევაში დატვირთულმა კუნთმა მინიმუმ 24 საათი უნდა დაისვენოს, ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით.
2. სრულფასოვანი ძილი და აღდგენა. აუცილებელი არის სრულფასოვანი და ჯანსაღი, 7დან 8 საათამდე ძილი, ამის გარეშე კუნთის ზრდას ვერ მივიღებთ. ზოგჯერ საღამოს მძიმე ვარჯიშის შემდეგ სპორტსმენი ღამე ვერ იძინებს. ვისაც მსგავსი პრობლემა აწუხებს ვურჩევთ თავი შეიკავონ pre-workout დანამატების მიღებისგან.
3. აუცილებლად მიირთვით საკვები ვარჯიშის შემდეგ. ვარჯიშის შემდეგ გლიკოგენის მარაგის ამოწურვის გამო ძალიან მნიშვნელოვანია ნახშირწყლების მიღება პირველი ერთი საათის განმავლობაში. სწრაფადშეწოვადი ცილის მიღებასაც აქვს აზრი, ოღონდ მხოლოდ ნახშირწყლებთან ერთად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ორგანიზმი ცილას ენერჯის წყაროდ გამოიყენებს. გლიკოგენის სრული აღდგენა რომ მოხდეს ბოლო მძიმე ვარჯიშიდან 48—72 საათი უნდა გავიდეს.
4. მოერიდეთ თერმულ დატვირთვებს. ვარჯიშის დამთავრებისთანავე ტემპერატურის ზრდით თქვენი ორგანიზმი სტრესში ვარდება. როგორც ნებისმიერი სხვა სტრესი, იგი ორგანიზმში კატაბოლიზმს (კუნთის დაშლის პროცესს) ააქტიურებს.
5. აკეთეთ გაწელები ვარჯიშის შემდეგ. დატვირთული კუნთების გაწელვა ხელს უწყობს სწრაფ აღდგენასა და მათ მოქნილობას.

6. ცოტაოდენი კარდიო 15-20 წუთიანი დაბალი ინტენსივობის კარდიო ვარჯიში კუნთებიდან აღდგენის პროცესისთვის ხელისშემშლელ ნივთიერებებს გამოდენის.
7. გამოიყენეთ ანტიჰიპოქსიური პრეპარატები. აღნიშნული საშუალება ამცირებს კუნთების დაზიანების რისკს გლიკოლიზის, ანუ გლუკოზის უჟანგბადო დაშლის პროცესში, რაც დადებითად აისახება აღდგენაზე.
8. მიიღეთ სასარგებლო ცხიმები. ცხიმები უჯრედის მემბრანის ძირითადი შემადგენელი ნაწილია. კუნთოვანი ბოჭკოების მიკროდაზიანებების შესახორცებლად ორგანიზმს სასარგებლო ცხიმები ესაჭიროება, რაც დაზიანებული მემბრანების აღდგენას შეუწყობს ხელს.

დასკვნა

მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ის ვინც არ არის ფიტნესით დაკავებული (არ დადის, არ დარბის) და ნაკლებად აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს, ხშირად იტანჯებიან სხვადასხვა დაავადებებით, ხოლო ის ადამიანები, რომლებიც სათანადო დროს უთმობენ ფიტნესს, უფრო ადვილად უმკლავდებიან როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ, ისე სამსახურეობრივ პრობლემებს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა ასაკის ადამიანისთვის რეკომენდირებულია ვარჯიშის დაწყებამდე გაიაროს სათანადო სამედიცინო შემოწმება და კონსულტაცია სპეციალისტებთან.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს ბავშვთა კარდიოლოგთა ასოციაციის ჟურნალი N12 ს DC6116. 12-053.2 (0512) თბილისი 2018 წ. ასისტენტ-პროფესორი გ.გოგოძე. 1. სპორტსმენტა მომზადებაში გამოყენებული ვარჯიშთა აერობული ანაერობული ვარიანტები; 2. ჰიპოქსია; 3. რეკომენდაციებიკვებასა და პირად ჰიგიენაზე.
2. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები საერთაშორისო რეცენზირებადი რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული; თბილისი N1-2 (9-10) 2017წ. ასისტენტ-პროფესორი გ.გოგოძე უმაღლესი კვალიფიკაციის მომზადების სპორტული პედაგოგიური საფუძვლები.
3. <http://www.fitni.ge/2017/08/01/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A0/>
4. <https://tidani.ge/?p=597>

DOI: 10.5281/zenodo.7978978

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT FITNESS

Givi Gogodze - assistant professor (givigogodze@gmail.com);

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

Abstract. Scientists have established that those who are not engaged in fitness (do not walk, do not run) and live a less active life, often suffer from various diseases, while those people who devote adequate time to fitness, cope with everyday life and work problems more easily. Keep in mind that it is recommended for people of all ages to undergo a proper medical examination and consultation with specialists before exercising.

Keywords: Fitness, sports, human body, blood circulatory system.